
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 8.882

DOI 10.5281/zenodo.19183952

Научная статья

ЭВОЛЮЦИЯ ИНФЕРНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX–XX ВЕКОВ

EVOLUTION OF INFERNAL IMAGES IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 19TH–20TH CENTURIES

ГАВРИЛИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА,*Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.***GAVRILINA ANNA ALEKSEEVNA,***Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.*

В статье прослеживается трансформация infernalных образов в творчестве М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Андреева. Показана устойчивая связь демонических явлений литературы с философско-эстетическими взглядами времени, с особенностями соответствующих направлений словесности — романтизм, реализм, неореализм. Infernalные образы, по мнению автора, отражают личностные взгляды создавших их писателей на мир, жизнь, человека. Из статьи также следует, что infernalные явления в литературе многолики и что их характер в значительной мере обусловлен внелитературными факторами, обстоятельствами эпох, их порождающих.

The article traces the transformation of infernal images in the works of M. Lermontov, F. Dostoevsky, and L. Andreev. It demonstrates a consistent connection between demonic phenomena in literature and the philosophical and aesthetic views of the time, as well as the characteristics of relevant literary movements — Romanticism, Realism, and Neo-Realism. According to the author, infernal images reflect the personal worldviews of the writers who created them — their perceptions of the world, life, and humanity. The article also shows that infernal phenomena in literature are multifaceted, and their nature is largely shaped by extra-literary factors and the historical circumstances of the epochs that gave rise to them.

Ключевые слова: история литературы, Новый Завет, эволюция словесности, демон, черт, дьявол, поэтика.

Key words: literary history, New Testament, evolution of literature, demon, devil, poetics.

Явление силы противной силе божественной многолико. Естественно, в художественной литературе у каждого автора образ тьмы имеет свои особенности. Это развивающийся и многогранный архетип, осмысливающийся сквозь призму религиозно-философских, эстетических взглядов автора. Не менее важный фактор — эпоха. Так, например, несомненно, общественная ситуация 1830-х годов XIX в., поиск истинных смыслов и ответов на нравственные вопросы обуславливали обращение Лермонтова к теме демонизма

[10, с. 138]. Стихотворение «Мой демон», где сочетаются противоположные начала: истинная чистота духа и демоническое искушение, роман «Герой нашего времени», драма «Маскарад» воплощают присущую образу дуальность. С одной стороны, силы тьмы предстают явлением общечеловеческим, объединяющим людские пороки, конкретным. С другой, образ демона — явление метафизическое и бинарное. Однако обе интерпретации предполагают единоличный суд сил тьмы над миром, обуславливающий поиск эмпирически доказуемой истины [10, с. 138].

Так, особую значимость приобретает поэма «Демон», расцениваемая В. Белинским как произведение, открывающее новые, ранее не освоенные художественные возможности в изображении познающего мир героя [5, с. 101–102]. Важнейшим сюжетным открытием становится inferнальный образ, пытающийся изменить собственную судьбу, обращаясь к земному миру [10, с. 138]. Образ демона в одноименной романтической поэме М. Ю. Лермонтова выражает ключевые идеи эпохи. Романтики, как известно, часто обращаются к мотивам одиночества, трагического разрыва между обществом, миром и человеком, богоборческим мотивам. Демон не просто враждебен миру, он изгнан из него в силу собственного падения: «Давно отверженный блуждал / В пустыне мира без приюта: / Во след за веком век бежал, / Как за минутою минута...» [9, с. 6].

Одна из ключевых черт романтизма — двоимирие, воплощаемое посредством двуслойности повествования. Мир делится на мистический, вневременной, и земной, существующий в текущем времени. С помощью образа демона — духа, лишённого забвения, — представлена метафизическая сторона. Бытовой слой разворачивается посредством образа Тамары — земной женщины, жизнь которой ограничена временем. Разрыв между греховным «здесь» и непостижимым «там» утверждает внутренний конфликт героя, бессмысленно блуждающего по миру: «...Плывет, не зная назначенья...», «...Летит без цели и следа, / Бог весть откуда и куда!...» [9, с. 33–34]. Автор усложняет устоявшееся представление о демоне. Лермонтовский герой не просто искуситель, он предстает страдающим и ищущим: «То не был ада дух ужасный, / Порочный мученик — о нет! / Он был похож на вечер ясный: / Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет...» [9, с. 21].

Демон не помышлял о зле, но его природа не была способна победить хтоническую сторону собственной сущности. Именно дьявольская, эгоистичная мотивация разрушает жизнь Тамары и ее возлюбленного: «Зачем, красавица? Увы, / Не знаю!...» [9, с. 32]. Проявление слепой злобы и внутреннего раскола олицетворяет неудовлетворенность «божественным замыслом», бессмысленность земной жизни: «...На нас не кинет взгляда: / Он занят небом, не землей!» [9, с. 36]. Характерно для романтического дискурса и невозможность персонажа справиться со своим чувством. Его бунт — не осознанная позиция, а стихийная реакция на несовершенство мира, в котором ему нет места: «...Жить для себя, скучать собой / И этой вечною борьбой / Без торжества, без примиренья!» [9, с. 32]. Однако многогранность образа демона раскрывается в развязке поэмы: «...Но, боже! — кто б его узнал? / Каким смотрел он злобным взглядом, / Как полон был смертельным ядом / Вражды, не знающей конца, — / И веяло могильным хладом / От неподвижного лица...» [9, с. 47]. Эпохе романтизма свойственно обращение к амбивалентным явлениям. Она отражает переменчивую природу inferнальных сил.

У М. Ю. Лермонтова демон предстает отражением богоборческих исканий автора. Косвенно об этом говорят и другие произведения Лермонтова, например, стихотворение «Благодарность» пронизано ироничной признательностью в обращении к Создателю: «За все, за все тебя благодарю я: / За тайные мучения страстей». Трагический исход человеческого существования усиливается отрицанием радости пребывания на земле: «Устрой лишь так, чтобы тебя отныне / Недолго я еще благодарил». Так, и «Мой демон» отражает богоборческие искания Лермонтова: «И гордый демон не отстанет, / Пока живу я, от меня». Образ Творца

лишь утверждает несовершенство мира: «Покажет образ совершенства / И вдруг отнимет навсегда / И, дав предчувствия блаженства, / Не даст мне счастья никогда». Отрицание Создателя исходило из мироощущения автора, эту натуру Лермонтов передает демону, призванному «отрицать ради отрицания»: «...Всегда жалеть и не желать, / Все знать, все чувствовать, все видеть, / Стараться все возненавидеть / И все на свете презирать!...» [9, с. 32]. Свой внутренний конфликт автор воплотил образом Демона, выражающего свое несогласие с мироустройством, стремящимся к абсолютной свободе.

Позже, во второй половине XIX века, литераторы пошли к более тонкому изображению inferнальных образов. Тема демонизма много занимала Ф. М. Достоевского во все периоды творчества. Первые и самые значимые впечатления писателя от чтения произведений М. Ю. Лермонтова относятся к 1840 году: «Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два и как мы любили их...» [14]. Из этих «двух демонов» — М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя — поколение Ф. М. Достоевского больше любило лермонтовского: «Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас» [14]. В лермонтовском демонизме Ф. М. Достоевский видел «не непримиримость по отношению к действительности», а «стремление утвердить себя над миром, попирающие нравственных принципов» [10, с. 143]. Образ романтического персонажа у Ф. М. Достоевского утрачивает энергию, силу и поэзию, характерные для самого М. Ю. Лермонтова.

Эпоха реалистической литературы способствует тому, что Ф. М. Достоевский намеренно упрощает психологию демона, объясняя его поступки самолюбием и эгоизмом. Поэтика реализма порождает более простые образы демонических сил. Бесы Ф. М. Достоевского в своем глубинном содержательном значении не представляют возвышенность и величие метафизических сил, они не думают о мире, не страдают о порочности собственной природы. Кругозор бесов Ф. М. Достоевского уже, они думают о бытовом пласте жизни, они примитивны, заключены в душе человека: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» [4, с. 117]. Например, в «Братьях Карамазовых» черт признается, что не знает, есть Бог или нет: «...Бог и даже сам сатана – все это для меня не доказано» [4, с. 673]. Это лишает образ абсолютного знания и могущественности, превращая его в ищущего персонажа. Хоть черт и сомневается, он все же оказывается убедительнее Ивана: «По азарту, с каким ты отвергаешь меня, — засмеялся джентльмен, — я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь» [4, с. 675]. Роль inferнальных сил в романе заключается не в традиционном искушении, а в паразитировании на существующих сомнениях героев, их слабостях и нерешительности.

Внешний облик черта отражает сниженность демонической природы. Inferнальные силы по-бытовому вочеловечиваются: «Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых» [4, с. 664]. Черт носит пиджак, сшитый лучшим портным, «но уже поношенный». Детали портрета отражают человеческую несостоятельность черта: «...но белее, если взглядеться ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт» [4, с. 664–665]. Комичность изображения лишает inferнальный образ величественности: «Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки» [4, с. 664–665]. Обытовленность черта утверждается отсутствием у него денег, позволяющих существовать в человеческом мире: «Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах» [4, с. 664–665]. Также Иван старается успокоить себя: «Он не сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт. Он в баню ходит. Раздень его, и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый...» [4, с. 683].

У Ф. М. Достоевского бесенята лишь смущают людей, чтобы на «поле битвы» победил дьявол. Однако они похожи на человека: «...сплетен ведь и у нас столько же, сколько у вас, даже капельку больше, а, наконец, и доносы, у нас ведь тоже есть такое одно отделение, где принимают известные “сведения”» [4, с. 673]. «Все клеилось», по выражению черта, до стре-

мительных научных открытий, вытесняющих метафизические начала: «Еще пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну тогда все кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы там открыли у себя «химическую молекулу», да «протоплазму», да черт знает что еще — так у нас и поджали хвосты» [4, с. 673]. Рационализация и научность лишают черта традиционной роли искуителя. Если мир объясняется наукой, искушение теряет мистическую природу, превращаясь в бытовую пошлость.

Ф. М. Достоевский создает образ суетливого и комичного черта, который оказывается «меньше» Ивана: «...как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт?». Намеренно подчеркивается признание чертом своей ограниченности: «...все ты о том, что я глуп. Но Бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом» [4, с. 671–672]. Пародируя высокие идеи, черт пошло утверждает: «Я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо» [4, с. 669]. Черт представляет веру как идею о Боге, как пережиток человеческой цивилизации. Уничтожение этой идеи, по мнению карамазовского черта, утвердит главенство дьявола в человеческой душе: «...надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело!» [4, с. 679–680]. Черт высмеивает простодушность человеческой веры: «...отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить», утверждая главенство над людьми: «Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня!» [4, с. 675].

Так и бесенята, являющиеся героям во снах, утверждают их сомнения, слабость и нерешительность. Например, мысли Лизы «смущены» бесами: «Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят» [4, с. 609]. Демонические образы олицетворяют человеческое смущение перед силами зла: «Мне только чего-то стыдно...» [4, с. 666]. Масштабность являющегося к героям зла снижается до бытового уровня кошмаров. Так, сны Лизы — это попытка героини найти веру в мире, смущаемом бесами: «...мне иногда во сне снятся черти», «...вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери отворяют», «...им хочется войти и меня схватить» [4, с. 607–609]. Главным ищущим героем выступает Алеша: «И у меня бывал этот самый сон» [4, с. 608].

Так, образ черта у Ф. М. Достоевского в «Братьях Карамазовых» пародирует подлинного человека, пораженного кризисом веры. Чёрт Ивана Карамазова «потерял все свои концы и начала», он — воплощённая нравственная и умственная середина, посредственность [11, с. 11]. Однако там, где карамазовский черт пытается найти конец страданиям, Князь тьмы Андреева только начинает страдать [12, с. 349]. Л. Н. Андреев вслед за Ф. М. Достоевским полагал, что зло коренится, в первую очередь, в самом человеке. По предположению Н. А. Бердяева, Ф. М. Достоевским была раскрыта «метафизическая диалектика гуманизма», писатель утверждал мировой кризис человеколюбия, так же как Ницше [2, с. 263]. Проблемы одиночества, социального пессимизма, обусловленного общественными причинами, отражены в творчестве Л. Н. Андреева с помощью метафизических образов. Сатана, в противовес сложившейся литературной традиции, выступает носителем идеи рационализма. Госкуя об истине, сатана хочет обрести ее в «абсолютной» форме. Человек же выступает лишь способом для явления высшего образа — сверхчеловека [2, с. 264].

Л. Н. Андреев был писателем своего времени. Обращение к inferнальным образам, косвенно связанным с кризисом рационализма, встречалось у И. Бунина, А. Ремизова, А. Куприна. «Дневник Сатаны» воплотил андреевские взгляды на эпоху. Критическое осмысление идей, порожденных кризисом сознания, «ставших закономерным «продуктом» разложения цивилизации, — индивидуализма, анархизма, духовной и нравственной приспособляемости, граничащих с распадом личности», представляет особую ценность художественного наследия Андреева [3, с. 43].

Исповедь сатаны отражает идеи художников слова того времени, утверждающие необратимость кризиса индивидуалистического сознания, открывает совершенно новые по

напряженности деструктивные процессы личности [3, с. 31]. Л. Шестов утверждал, что человек ставит под сомнение метафизические предпосылки всякого мировоззрения [8, с. 36]. Кризис гуманизма отражал кризис внутренней формы человеческого самопознания. По мнению В. Иванова, в душах людей воцарилось «смутное, но могущественное ощущение всечеловеческого целого и породило в них стихийную тягу к сплочению в собирательные тела, компенсирующее утрату индивидуализма» [6].

Литературный контекст начала XX века характеризуется новым витком в исследовании человеческого сознания [3, с. 11]. Центральной для Л. Н. Андреева становится проблема вечного облика человека. Как правило, носителями нравственного начала у писателя выступают страдающие о несовершенстве человека люди [7, с. 64]. Л. Н. Андреев выстраивает художественный мир как пространство борьбы светлых и темных начал в душе человека уже на ранних этапах творческого пути. Однако эта борьба постепенно утрачивает былую остроту: утверждается торжество тьмы. Свидетельством этой тенденции служит роман «Дневник Сатаны». Отправной точкой замысла, по предположению В. Мескина, послужило знакомство Л. Н. Андреева с «Братьями Карамазовыми», а именно — с главой о черте, мечтающем предстать в образе добропорядочной купчихи [12, с. 349]. Мотив перевоплощения у Л. Н. Андреева — осмысление образов сатаны в традициях неореализма. Автор стремится раскрыть бытие через быт, помещая вочеловечившегося сатану в прозаическую реальность [3, с. 348–350]. Сатана Л. Н. Андреева предстает не всесильным искусителем, а страдающей личностью. Через образ «развлекающегося в людском мире» сатаны автор ищет ответы на наиболее болезненные вопросы о природе человека. Как отмечает Ю. Бабичева, «Дневник Сатаны» фактически становится «дневником самого автора», художественной проекцией его переживаний. Многочисленные исследователи Л. Н. Андреева утверждают исключительность значимости авторского начала в его творчестве [3, с. 11].

Автор использует форму дневника, исповеди, которая позволяет глубже раскрыть кризис распадающейся личности. Традиция самоанализа и самосуда героя, направленная на углубленное постижение истин мироздания через раскрытие характера повествователя, основывается на идеях упомянутых классиков русской литературы — М. Ю. Лермонтова и Ф. М. Достоевского. Однако цель дневника Л. Н. Андреева — показать утверждение «краха человеческой мысли», претендующей стать вершиной людских нравов и норм. Героям Л. Н. Андреева чуждо раскаяние, а муки совести и требования нравственности могут стать лишь основанием для сознательного «бунта против “стены”» [3, с. 30]. Безбожная эпоха порождает отрицание метафизического начала. Нравственные ориентиры упрощаются, сам человек низводится до дьявола. В «Дневнике Сатаны» Л. Н. Андреев утверждает «акт торжества индивидуализма», слагающегося из ложно понятых идей нищезанятия о «сверхчеловеке» [2, с. 31].

Сюжет произведения прост: дьяволу наскучило в аду, и он решил устроить себе отдых — спуститься на землю и посмеяться над людьми. Сатана предстал в образе человека — убитого им свиноторговца Вандергуда. Объективно роман Л. Н. Андреева отражает кризис сознания, эпоху девальвации прошлых убеждений, морально-нравственных ценностей. Духовный упадок показан, с одной стороны, образом Сатаны, обманутого человеком по имени Магнус, с другой стороны, образом Магнуса, осатаневшего по причине утраты своих прошлых гуманистических убеждений.

Фома — близнец, брат сатаны, Магнус — лат. «большой», «старший». Герой становится воплощением отрицания христианских ценностей: любви, всепрощения и правды. На протяжении большей части повествования Магнус скрывается под маской философа-затворника, однако в финале раскрывается многогранность его образа. Когда-то верящий в человека Магнус приходит к выводу, что Мария, несмотря на свою примитивность, изменила его мировоззрение: «Своими зубками она выгрызла всю мою бессмысленную веру и дала мне яс-

ный, твердый и непогрешимый взгляд на жизнь» [1, с. 473]. Магнус надевает «маску глупца», чтобы одурачить гения-сатану: «...самое смешное в этой истории не то, что дурак — дурак, а то, что гений неуклонно обожает дурака под именем ближнего...» [1, с. 403]. Сатана видит в Магнусе «брата»: «...у Моего Отца много побочных детей, лишенных наследства и праздно болтающихся по свету — не один ли из этих скитальцев и Фома Магнус?» [1, с. 298].

Магнус «взрывает» человека, приводит в действие уже готовые механизмы — топор занесен над улыбающейся головой, искра замерла в воздухе над кучей пороха, здание держится на последней, уже согнутой опоре, рука с пулей замерла напротив чьей-то груди. Магнус не создает эти ситуации, он лишь нажимает на «рычажок», запуская цепную реакцию. Герой подчеркивает, что не стал бы убивать, если бы мир состоял только из скрипок и других музыкальных инструментов. Однако у человечества, по мнению Магнуса, иные инструменты [13]. Герой утверждает главенство человеческого зла над силами тьмы: «Надо было приходиться раньше, а теперь земля выросла и больше не нуждается в твоих талантах» [1, с. 446]. Магнус выступает не как слуга Сатаны, а как самодостаточный носитель зла человеческого, превосходящего дьявольское: «...и самым скромным образом попросил Магнуса разрешения изредка приезжать к нему за советом» [1, с. 298]. Герой называет сатану «жалким», отказываясь становиться подобным ему: «Тогда я не хочу быть Сатаной» [1, с. 401].

Сатана, изначально выступающий как искушитель, сам становится объектом искушения. Л. Н. Андреев художественно переосмысливает традиционный образ дьявола, помещая его в условия земного существования. Земной облик меняет сатану: персонаж проникается человеком, стремится полюбить ближнего: «Я ещё не люблю тебя, человеке, но в эти ночи я не раз готов был заплакать, думая о твоих страданиях, о твоём измученном теле, о твоей душе, отданной на вечное распятие» [1, с. 368]. Персонаж обманывается, он признает человека равным себе: «Быть равным с тобою — вот клятва, которую я принёс себе и Марии» [1, с. 367].

Мнимая святость Марии пробуждает в нем человеческие чувства. Образ героини изначально ассоциируется с библейской Мадонной — заступницей человека перед Богом. Однако андреевская героиня утрачивает возвышенность, она становится символом лжи и порочности. Л. Н. Андреев берет лишь внешние черты сакрального образа, скрывая за ними порочность и пустоту. Контраст между мнимой святостью и внутренней пустотой утверждает нравственный распад человека, духовные ориентиры теряют силу. Женский образ олицетворяет борьбу идей: «За ликом святой Мадонны скрывается самое грязное, продажное существо — Мария» [3, с. 73]. Образ этой женщины воспринимается сатаной как воплощение божественной красоты и любви, однако лишен душевной глубины, прошлого: «Никогда я не мог узнать точно и полно её прошлого... Я не знаю её возраста, и на моих глазах она не меняется: отчего не допустить, что ей не двадцать, а две тысячи лет?» [1, с. 432–433]. Образ Марии скрывает за внешней красотой искусственность и бездуховность. Героиня становится символом фальшивой святости, «приманкой» Магнуса, которая губит сатану: «Скажи: это смешно и стыдно, когда Сатана, хотя и вочеловечившийся, молитвенно склоняет колени перед проституткой и до нитки обкрадывается первым попавшимся проходимцем?» [1, с. 439].

Сатана осознает собственную уязвимость: «Да, это смешно и стыдно для мудрого Сатаны, принёсшего с собою дыхание вечности» [1, с. 439]. Невыносимость человеческого бытия, где божественное и дьявольское меняются местами, отражает глубокое экзистенциальное отчаяние: «...но ты, человеке, вместил в себя Бога и Сатану — и как страшно томятся Бог и Сатана в этом тесном и смрадном помещении!» [1, с. 368]. «Дневник Сатаны» описывает трагедию познающего и ищущего персонажа, столкнувшегося с жестокостью человека. Подобное переосмысление «традиционных ролей» подчеркивает андреевский тезис: челове-

ческое зло превосходит inferнальное. Метафизический образ олицетворяет мораль, веру в человека, а образ окружающего его земного мира — тотальное зло.

Такими разнообразными предстают inferнальные образы в творчестве М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Андреева, отражая философско-эстетические взгляды эпох. С помощью образа демона, черта и сатаны авторы транслируют собственные взгляды на мир, жизнь и человека. Inferнальные явления в литературе в значительной степени обусловлены внелитературными факторами, обстоятельствами эпох, их порождающих.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев Л.Н. Иуда искариот. М.: Издательство АСТ, 2010. 442 с.
2. Бердяев Н. А. Смысл истории Русская идея Самопознание: философские труды. Санкт-Петербург: Азбука, 2022. 828 с.
3. Богатырева Н. Д. Поэтика прозы Леонида Андреева (формы выражения авторской позиции). Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. 127 с.
4. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Санкт-Петербург: Азбука, 2013. 894 с.
5. Золотарев И. Л. Концепция фантастического в реализме русских писателей (30-е – 90-е годы XIX века). Орел: ПФ "Картуш", 2014. 269 с.
6. Иванов В. Собр. соч. «О кризисе гуманизма». К морфологии современной культуры и психологии современности. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 367–382.
7. Иезуитова Л. А. Леонид Андреев и литература Серебряного века: Избранные труды. Санкт-Петербург: ИД "Петрополис", 2010. 738 с.
8. Кудишина А. А. Экзистенциализм и гуманизм в России: Лев Шестов и Николай Бердяев: монография. М.: Академический проект, 2007. 180 с.
9. Лермонтов М. Ю. Демон. Public Domain, 1841. 45 с.
10. Лермонтовская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981. 746 с.
11. Мережковский Д. С. Гоголь и черт. М.: Книгоиздательство Скорпион, 1906. 218 с.
12. Мескин В. А. История русской литературы конца XIX – начала XX века. Серебряный век. М.: ИНФРА-М, 2026. 410 с. DOI 10.12737/1907071.
13. Нурмин: Леонид Андреев. "Дневник Сатаны". Гельсингфорс. Книгоизд. "Библион". 1921. 276 с.
14. Публицистика 1860-х гг. URL: <https://predanie.ru/book/68751-publicistika-1860-h-godov/> (дата обращения: 05.03.2026).

Поступила в редакцию: 15.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Гаврилина А. А., 2026.